

Pradarias Submersas Estudadas por Drones

Por **Sylvia Salles & Margareth Copertino**

As pradarias de gramas marinhas são áreas onde plantas crescem enraizadas no fundo de águas rasas, como estuários, lagoas e baías costeiras. Elas são bem adaptadas à vida submersa e em água salgada ou salobra: são campos submersos. À medida que crescem, essas gramas mudam o fundo e a água ao seu redor. Elas aumentam a biodiversidade, servem de abrigo para peixes, protegem a costa, limpam a água e armazenam carbono.

As gramas mais altas e densas reduzem a velocidade das correntes e o impacto das ondas, ajudando a evitar a erosão. Partículas em suspensão na água ficam presas nas folhas e caules, tornando a água mais clara e permitindo mais luz para a fotossíntese. Através da fotossíntese e da retenção de matéria orgânica, essas gramas capturam muito carbono, que fica armazenado no solo por séculos ou até milênios. Por isso, são importantes sumidouros de carbono azul, junto com manguezais e marismas, ajudando a combater as mudanças climáticas.

A presença e a quantidade dessas plantas são sinais importantes da saúde ecológica e ambiental das águas oceânicas e estuarinas. No entanto, essas pradarias estão diminuindo em todo o mundo, devido a várias atividades humanas, como a ocupação das áreas costeiras. Essas atividades têm ameaçado a saúde dos ecossistemas costeiros e sua capacidade de reduzir e se adaptar às mudanças climáticas, além de terem destruído ou degradado muitos habitats importantes

Pradaria de grama marinha. Crédito da imagem: Lucas Bracht.

ao redor do mundo. Por isso, a ciência mundial tem somado esforços para estudar a localização, cobertura e abundância das espécies que compõem as pradarias de gramas marinhas.

Nesse contexto, a obtenção de mapas e dados digitais de alta qualidade das gramas marinhas, junto com o monitoramento direto são fundamentais para compreender a saúde e distribuição de gramas marinhas, frente à degradação dos ambientes que ocupam, bem como às ações de gestão dessas áreas. Recentemente, o uso de drones para monitorar as pradarias submersas tem se mostrado uma solução econômica e eficiente. Essa técnica promete contribuir significativamente para a compreensão da localização, cobertura e abundâncias das espécies que compõem as gramas marinhas, a partir das imagens obtidas através dos drones.

Imagem aérea dos bancos de macroalgas flutuantes na Ilha da Pólvora, em Rio Grande - RS. Crédito da imagem: Augusto Cavalcanti.

O estuário da Lagoa dos Patos tem áreas ideais para o desenvolvimento de pradarias de *Ruppia maritima*, além de bancos de macroalgas bentônicas e flutuantes. Considerando a importância das pradarias e a sua redução drástica durante as últimas décadas, temos monitorado a distribuição e abundância das pradarias de gramas marinhas no referido estuário, através do uso de imagens aéreas obtidas por drones. O estudo está sendo focado em três áreas rasas do estuário: dois com presença histórica de pradarias (Saco da Quitéria e Saco do Justino) e outro dominado por banco de macroalgas (Ilha da Pólvora). Todos os meses, as imagens dessas áreas são feitas por drones. Além disso, alguns indicativos da qualidade da água são avaliados,

como temperatura, salinidade e turbidez. O estudo está sendo realizado no contexto dos projetos DiVAS (acrônimo para “Dinâmica da Vegetação Aquática Submersa”) e Carbono Azul no Estuário da Lagoa dos Patos e em parceria com o um grande programa, o PELD-ELPA (acrônimo para “Pesquisa Ecológica de Longa Duração no Estuário da Lagoa dos Patos e Costa Marinha Adjacente). Ao final do estudo, esperamos aumentar nossa capacidade de acompanhar as mudanças ambientais das pradarias submersas, identificar os fatores que causam a sua degradação e determinar ações para prevenir ou reverter danos aos estuários e áreas adjacentes.

Sobre as autoras

Sylvia Salles

Sylvia Leticia Azevedo Salles é o nome completo desta técnica em Meio Ambiente, estudante de Oceanologia da FURG e apaixonada pelas Ciências Ambientais. Hoje, Sylvia trabalha no Laboratório de Ecologia de Vegetação Costeira, onde desenvolve seu estudo sobre a Vegetação Aquática Submersa de Rio Grande (RS) utilizando imagens de drones. Sylvia adora seu trabalho na Oceanografia Biológica, mas mantém seu coração a bordo da Oceanografia Física e Instrumentação Oceanográfica, com o que sonha em trabalhar um dia. A autora ainda tem uma veia artística: gosta muito de ler, desenhar e pintar.

Margareth Copertino

Margareth é Professora Associada do Instituto de Oceanografia da FURG, vinculada ao Laboratório de Ecologia da Vegetação Costeira, pesquisadora da Rede CLIMA e membro do *Blue Carbon International Scientific Working Group*. Ela também participa de vários programas científicos nacionais e internacionais. Suas pesquisas buscam compreender como fatores climáticos, hidrológicos, oceanográficos e mudanças antropogênicas alteram as comunidades de macroprodutores primários marinhos, assim como as consequências destas alterações para o ecossistema.